

Revista de Ciencias Sociales

Economía Azul como fuente de desarrollo en la Unión Europea

Martínez Vázquez, Rosa María*

La Economía Azul se ha convertido en sinónimo de generación de riqueza a partir de actividades económicas relacionadas con los mares y océanos, al tiempo que protege y apoya los ecosistemas marinos. Su popularidad se ha intensificado en los últimos años, siendo algunos de sus objetivos centrales la promoción del crecimiento económico, la mejora de vida y la inclusión social. Todo ello, sin comprometer la sostenibilidad ambiental de los océanos y de las zonas costeras debido a que los recursos procedentes del entorno oceánico son limitados y sus condiciones se han visto afectadas por las actividades humanas.

La estrategia del crecimiento azul, llevada a cabo por la Comisión Europea,

constituye el marco actual para estimular el desarrollo de la Economía Azul. La estrategia coloca de manifiesto el hecho que los sectores que la forman tienen que ser sostenibles y respetar las posibles preocupaciones ambientales. En términos generales, se pueden identificar cinco sectores principales: Acuicultura, Turismo costero y marítimo, Biotecnología marina, Energía renovable y Recursos minerales (ver Figura I). Además, se trata de un término complejo que incluye una pluralidad de sectores y dimensiones económicas relacionadas con los océanos (ingeniería marina, acuicultura, pesca, ecoturismo, biociencias marinas, entre otros), cruciales para la generación de valor y empleo (Philipp, Prause y Meyer, 2020).

* Profesora Investigadora del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería, España. E-mail: rosamaria@ual.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4875-754X>

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura I: Sectores principales y emergentes de la Economía Azul

Desde la década de 1950, el transporte marítimo ha sido la columna vertebral del desarrollo del comercio mundial atrayendo cada vez más empresas multinacionales (Houé, 2018; González et al., 2019). También la pesca, genera importantes recursos para abastecer a la población mundial. En este sentido, es importante el apoyo a la pesca artesanal, y

especialmente en los países en desarrollo, mediante cooperaciones técnicas que permitan que estas actividades desarrolladas en el mar puedan mejorar los beneficios económicos y sociales.

Es conveniente destacar que el concepto de Economía Azul plantea un conflicto de interés. Por un lado, lo que concierne

a aspectos del desarrollo y el crecimiento económico; y por otro, el de la salvaguardia de la protección de los recursos oceánicos y los ecosistemas marinos. Por ello, es importante plantear soluciones que permitan aprovechar las oportunidades y abordar las amenazas que brinda la economía oceánica.

La investigación científica desarrollada por Lee, Noh y Khim (2020), presenta un análisis conceptual y una revisión sistemática que incluye dos construcciones clave: La relación entre la Economía Azul y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, obteniendo como resultados los objetivos que guardan una alta vinculación con la Economía azul que se mencionan a continuación: 14. Vida submarina; 15. Vida de ecosistemas terrestres; 16. Paz, justicia e instituciones sólidas; y 17. Alianzas para lograr los objetivos.

La Unión Europea ha emprendido muchas iniciativas para modernizar y ampliar las capacidades marítimas de sus Estados miembros. El éxito en el cumplimiento de los objetivos de la política marina a nivel internacional depende de la cooperación entre los países de la UE y de la adhesión a los principios de la economía marina sostenible (Kaczynski, 2011).

La economía marina es una forma económica que hace hincapié en un nuevo concepto de desarrollo y de gestión. Ésta ha mostrado un rápido crecimiento, y tanto su efecto industrial como su agrupación son fuerzas motrices para el desarrollo de las ciudades costeras (Wenwen, Bingxin y Lili, 2016).

Según el informe realizado por el Banco Mundial, las actividades económicas relacionadas con los océanos se desarrollan en un contexto de crecimiento de la población mundial, el aumento del consumo, y la creciente necesidad de nuevos recursos energéticos, minerales y de alimentos. Se espera que para el año 2030, dos tercios del pescado que se destina a la alimentación serán cultivados en el mar (World Bank, 2013); que aumente la capacidad eólica marina para ser la fuente principal de obtención de Energía; y, que el transporte comercial por mar se

cuadruple para 2050. Este hecho también produce un aumento en las inversiones en la infraestructura costera, la industria y el turismo.

La Economía azul presenta importantes retos a nivel económico, social y ambiental. Mediante la estrategia del crecimiento azul, se procura garantizar la sostenibilidad ambiental y la gestión eficiente de los recursos de los mares, así como océanos. En este sentido, los ODS implican que el desarrollo económico sea inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

Por ello, el futuro de los mares y océanos constituye un gran desafío a nivel mundial junto con el cambio climático. Es fundamental realizar una gestión eficiente de los recursos, crear alianzas con los diferentes grupos de interés y encontrar elementos comunes para continuar con el crecimiento económico sostenible en un contexto azul.

Referencias bibliográficas

- González, F., Freire, M. J., Pais, C., y López, B. (2019). Análisis de redes complejas del transporte marítimo en el Océano Atlántico. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(E-1), 42-61. <https://doi.org/10.31876/rev.v25i1.29596>
- Houé, T. (2018). The effects of a maritime cluster on a sustainable blue economy. In J. R. McIntyre, I. Silvester e I. Vera (Eds.), *CSR and climate change implications for multinational enterprises*. Edward Elgar Publishing.
- Kaczynski, W. M. (2011). The future of the blue economy: lessons for the European Union. *Foundations of Management*, 3(1), 21-32. <https://doi.org/10.2478/v10238-012-0033-8>
- Lee, K-H., Noh, J., y Khim, J. S. (2020). The blue economy and the United Nations' sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Environment International*, 137,

105528. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>
- Philipp, R., Prause, G., y Meyer, C. (2020). Blue growth potential in the South Baltic Sea Region. *Transport and Telecommunication*, 21, 69-83. <https://doi.org/10.2478/tjt-2020-0006>
- Wenwen, X., Bingxin, Z., y Lili, W. (2016). Marine industrial cluster structure and its coupling relationship with urban development: A case of Shandong province. *Polish Maritime Research*, 23(s1), 115-122. <https://doi.org/10.1515/pomr-2016-0055>
- World Bank (2013). *Fish to 2030: Prospects for fisheries and aquaculture*. World Bank Report Number 83177-GLB. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17579>